

19

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11 Número de publicación: **2 661 339**

21 Número de solicitud: 201600809

51 Int. Cl.:

B29C 65/34 (2006.01)

12

SOLICITUD DE PATENTE

A1

22 Fecha de presentación:

28.09.2016

43 Fecha de publicación de la solicitud:

28.03.2018

71 Solicitantes:

**UNIVERSIDAD DE SEVILLA (100.0%)
Secretariado de Transferencia del Conocimiento y
Emprendimiento. Paseo de las Delicias s/n-
Pabellón de Brasil
41013 Sevilla ES**

72 Inventor/es:

**QUERO REBOUL, José Manuel;
DOMÍNGUEZ BLAS, Salvador;
PERDIGONES SANCHEZ, Francisco Antonio;
FRANCO GONZÁLEZ, Emilio y
CABELLO VALVERDE, Miguel**

54 Título: **Método de unión de sustratos y plásticos mediante zona de adhesión térmica controlada**

57 Resumen:

El objeto de la invención es un procedimiento para adhesión de sustratos a plásticos que pueden estar mecanizados o no. Se trata de un procedimiento de fabricación para un plástico (1), que pueden estar mecanizados o no, a un sustrato (2) con un metal en su superficie. El procedimiento está basado en la generación de calor, producido por efecto Joule, cuando una corriente eléctrica atraviesa un elemento conductor de electricidad (3). Un aspecto relevante de la invención es la inclusión de una barrera mecánico-térmica (6), cuya función principal es bajar la temperatura para que se solidifique el material plástico justo en la zona donde se encuentra dicha barrera.

La invención se encuadra en el área de las tecnologías de fabricación y de materiales, siendo muy variado el sector de actividad en el que se aplicaría los principales usos de la adhesión y conformado de estructuras recae en la fabricación de circuitos la bon chip para aplicaciones de tipo biológico o medioambiental. También puede ser usado para realizar carcasas protectoras de plásticos sobre circuitos electrónicos montados sobre placas de circuito impreso.

Figura 1